

Лукашевич Ю.Л.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність дослідження. Найважливішим елементом професійної підготовки студента є його готовність до професійної, науково-дослідницької та управлінської діяльності інноваційного характеру. Випускники ЗВО повинні бути підготовлені до інноваційної діяльності, оволодіти педагогічною інноватикою, яка стає галуззю наукового знання, що характеризується певним змістом, принципами і закономірностями розвитку.

Більшість науковців розглядають підготовку студентів до формування професійних якостей, у тому числі й готовності до різних видів педагогічної діяльності, як процес, що має специфічні особливості та закономірності. Ретельне вивчення сутності зазначених понять дає підстави розмежовувати їх, а не вживати як синонімічні. Під терміном «підготовка» розуміється динамічний процес, кінцевою метою якого є формування такої професійної властивості, як «готовність» [1; 2; 3; 4]. Професійна готовність є метою та закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання і самовиховання.

Урахування змісту та специфіки інноваційної діяльності актуалізує увагу дослідників передусім на психологічній готовності студентів до інновацій, здатності адекватно сприймати оновлення та зміни. Поряд із накопиченим професійним досвідом, професіоналізмом та компетентністю високого рівня чільне місце посідає адаптація до вимог інноваційної професійної діяльності. Серед причин дезадаптованості суб'єктів інноваційної професійної діяльності учені виділяють недостатню обізнаність майбутніх фахівців щодо змісту та специфіки інноваційної діяльності; брак часу на самопідготовку або небажання продовжувати самоосвіту; моральна неготовність до змін і внутрішній опір нововведенням.

Таким чином, проблема формування готовності майбутнього фахівця до інноваційної діяльності ще на етапі професіоналізації набує особливої пріоритетності [3, с. 39].

Останні дослідження з даної проблеми. Численні розвідки щодо вдосконалення системи стратегічного управління вищою освітою шляхом сучасних інформаційних технологій, управління інноваційним потенціалом розглядали вчені: (Л. Гайдук, В. Грига, О. Косенко, І. Єгоров, Л. Гриценко, О. Пархоменко, Г. Андрощук, О. Герасименко, В. Щекунов); забезпечення інформатизації вищої освіти (Л. Зайнутдінова, І. Захарова, Є. Полат, І. Роберт, А. Смирнов, В. Солдаткін); узагальнення різних підходів науковців до визначення сутності поняття «інформаційно-освітнє середовище вишу» (Б. Ахметов, О. Гончарова, Н. Зарічанська, А. Калюжний, А. Камінська, О. Косолапов, В. Крюков, О. Торіна, О. Шапран); організаційних аспектів упровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій (С. Бондарева, В. Биков, Т. Габай, Н. Гунько, М. Жалдак, Л. Козак, П. Корчемний, Ю. Машбіц, О. Співаковський, В. Хомич).

Інтегрований характер готовності студента до інноваційної професійної діяльності як новоутворення розкривається через зв'язок її з професіоналізмом особистості і діяльності. З огляду на актуальні тенденції розвитку педагогічної освіти (якість, мобільність, конкурентоспроможність та ін.) готовність студентів ЗВО до інноваційної професійної діяльності вважаємо передумовою формування їх професіоналізму, а складовими її є не лише спрямованість на інноваційну педагогічну діяльність, пізнання педагогічних властивостей, здібностей, інноваційна зумовленість професійних рішень, але й готовність особистості студента до мобілізації власного ресурсного (інноваційного) потенціалу, що виявляється у професійно значущих особистісних якостях та властивостях (самоактуалізація, ініціативність, гнучкість тощо).

Основна частина. В умовах інноваційного середовища перед фахівцями постає багато проблем, пов'язаних із недостатнім рівнем готовності до інноваційної професійної діяльності. Вивчення інноваційної практики навчальних закладів дозволяє стверджувати, що результативність інноваційної діяльності спеціаліста залежить від його професійної майстерності, рівня сформованості та міри актуалізації особистісної готовності до оновлення та

перетворення навчально-виховного процесу згідно з інноваційними тенденціями [5, с. 88].

Ретельне вивчення питання змістового наповнення досліджуваного поняття дозволяє розглядати готовність студентів ЗВО до інноваційної професійної діяльності як мету та результат їх професійної підготовки.

У цьому сенсі готовність студентів ЗВО до інноваційної професійної діяльності тлумачимо як інтегративне цілісне утворення, що має компонентну будову і включає спрямованість на інноваційну діяльність (потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації), професійно-операційну підструктуру (наявність фахових інноваційно-зумовлених знань, умінь, навичок), самосвідомість (здатність до самоконтролю, самовдосконалення і саморефлексії), комплекс індивідуально-типологічних особливостей і якостей, що забезпечують високу результативність та інноваційний характер професійної діяльності.

Змістову характеристику готовності до педагогічної діяльності у дослідженні С. Вітвицької окреслено у таких аспектах: готовність як спрямованість на педагогічну діяльність, що характеризує активність студента і його педагогічну компетентність; готовність як ставлення до педагогічної професії і майбутньої педагогічної діяльності (емоційно-ціннісне ставлення особистості до мети та способів діяльності); як здатність до педагогічної діяльності (наявність педагогічних здібностей, відповідність індивідуально-психологічних характеристик) [1, с. 49].

С. Вітвицька виділяє такі компоненти готовності: мотиваційно-ціннісний, змістовий (когнітивний), операційно-діяльнісний, інтегративно-творчий, комунікативно-емпатійний, культурологічно-світоглядний, аналітико-рефлексивний, результативно-продуктивний [1, с. 18].

У педагогічних дослідженнях «готовність» включає велику кількість компонентів так і їх сутнісне розуміння, що свідчить про багаторівневий характер цього поняття. Тільки в єдності компоненти забезпечують цілісність та функціонування процесу готовності до інноваційної професійної діяльності.

Висновки з перспективами подальших досліджень. Отже, на основі вивчення окреслених вище наукових позицій ми маємо змогу зробити висновок, що важливими компонентами

готовності студентів ЗВО до інноваційної діяльності виступають мотиви, інтереси, потреби майбутніх фахівців, знання та вміння, здатність до рефлексивної діяльності, котрі забезпечують усебічний розвиток особистості та сприяють її становленню як професіонала. Упровадження всього комплексу інноваційних методів і форм у навчальний процес з урахуванням їх доцільного поєднання є соціально значущим аспектом у формуванні творчої особистості майбутнього фахівця.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вітвицька С.С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Житомир, 2011. 599 с.
2. Вітвицька С.С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Житомир, 2011. 43 с.
3. Гавриш І.В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ірина Володимирівна Гавриш. Харків, 2006. 579 с.
4. Супрун М.В. Інноваційна діяльність викладача вищої школи : навч.-метод. матеріали для студ. магістратури. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. 76 с.
5. Танана С.М. Інноваційна система управління якістю сфери обслуговування як обов'язкова складова розвитку туризму // Економічний вісник університету : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 33/2. Переяслав-Хмельницький: ПП ФОП Домбровська Я.М., 2017. С. 88–93.